

MATEMATIK FANLARNI O‘QITISHDA ONLINE TEST PAD PLATFORMASI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Abdijabborova Shodiyona To‘lqin qizi¹, Daukeyeva Nigora Anvar qizi²

¹CHDPU talabasi, ²o‘qituvchi, CHDPU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15291878>

Anotatsiya. Ushbu maqolada matematik fanlarni o‘qitishda zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish haqida so‘z yuritilib asosan Online Test Pad platformasi imkoniyatlari va ulardan foydalanish haqida ayrim ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Ta’lim jarayonida axborot texnologiyalardan foydalanish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyatlari kengligi ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, Online Test Pad platformasidan foydalanish bosqichlari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim, axborot texnologiyalari, talaba, platforma, Online Test Pad

Аннотация. В этой статье обсуждается использование современных компьютерных технологий в преподавании математических наук, а также о возможностях и использовании платформ Online Test Pad. Ширина информационных технологий и информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе широко установлена. Кроме того, также показаны этапы использования платформы Online Test Pad.

Ключевые слова: образование, информационные технологии, платформа, Online Test Pad

Abstract. This article discusses the use of modern computer technologies in teaching modern computer technology and about the options and use of the Online Test Pad platform. The width of information technology and information and communication technologies in the educational process is widely established. Also, the steps of using the Online Test Pad Platform are also shown.

Key words: education, information technology, student, platform, Online Test Pad

Bugungi kunda ta’lim jarayonida innovatsion g‘oyalar va axborot texnologiyalaridan foydalanib, ta’limning samaradorligini oshirishga bo‘lgan e’tibor ortib bormoqda. Ta’lim samaradorligini oshirish va rivojlanishiga turli xildagi qiziqarli metodlar va axborot texnologiyalarini birlashtirgan holda ta’lim jarayonini takomillashtirish- yosh avlodning bilim olishga bo‘lgan ishtiyoqini oshiradi va ularning kelajakda yetuk kadrlar yoki o‘z ishining ustasi bo‘lishlariga zamin yaratadi. Agarda biz ta’lim va axborot texnologiyalari tushunchalarini birlashtirsak, ta’limni axborotlashtirish degan yangi tushuncha paydo bo‘ladi.

Ta’limni axborotlashtirish – ta’lim sohasini uslubiy-amaliy jihatdan zamonaviy axborot – kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta’minlash hamda ulardan samarali foydalanish asosida foydalanish ta’lim – tarbiya jarayoning pedagogik – psixologik maqsadlarini amalga oshirishga yo‘naltirilgan jarayon[1]. Ayni paytda o‘quvchi yoshlarga ta’lim tarbiyani bir vaqtda berish, ya’ni ularni har tomonlama davlat ta’lim standartlariga javob beradigan yetuk, raqobatbardosh mutaxassis sifatida tayyorlash mamlakatimizning eng asosiy muammolaridan biridir.

Darhaqiqat, hozirgi kunga kelib, deyarli barcha fanlarni o‘qitishda axborot texnologiyalardan foydalanib kelinmoqda. Ta’lim jarayonida turli metodlarni Kahoot, Wordwall singari interaktiv platformalar bilan bir qatorda Online Test Pad platformasi ham samarali

foydalanish mumkin. Ushbu platformalar yordamida nafaqat o‘quvchilarning balki talabalarning ham bilim olishini mustahkamlash mumkin. Online Test Pad platformasi ko‘proq talabalarning bilim darajasini baholash, o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini tahlil qilish va mustaqil ta‘lim olish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Oliy ta‘limni modernizatsiyalash sharoitida innovatsion yondashuv bilan bir vaqtda texnologik, tizimli, faoliyatli, kompetentsiyaviy yondashuvlar oliy ta‘lim muassasalarini ta‘lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishda muhim muammolarni hal etish imkoniyatini yaratadi[2]. Biz ta‘lim jarayonida darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar bilan birgalikda zamonaviy axborot texnologiyalari, multimedia vositalari va onlayn resurslardan foydalanish orqali ta‘lim sifatini yanada takomillashtirishga va oshirishga intilamiz. Axborot – kommunikatsiya texnologiyalari auditoriya va mustaqil mashg‘ulotlarini yanada qiziqarli, ishonchli o‘rganiladigan axborotning katta oqimini oson o‘zlashtirilishini ta‘minlaydi[3].

Talabalar uchun amaliy darslarda juda katta foyda beradigan Online Test Pad platformasi haqidagi ba‘zi tushunchalarga ya‘ni, uning imkoniyatlaridan to‘liq foydalanish, testlarni yaratish, tahlil qilish va baholash bosqichlari haqida ma‘lumotlar keltiramiz.

Online Test Pad platformasidan foydalanish bosqichlari quyidagilardan iborat:

1-rasm. Online Test Pad platformasining ilk sahifasi

2-rasm. Ro‘yxatdan o‘tish qismi

Bu platforma o‘zining xavfsizligini ta‘minlagan holda ish yuritadi. Bo‘sh qolgan joylarga talaba o‘zining shaxsiy ma‘lumotlarini kiritadi. Bu bosqich yakunlangach keyingi bosqichlarni birin-ketin ko‘rib chiqamiz(3-rasm).

3–rasm. Platformaning shablonlar joylashgan oynasi

Biz bu dasturni qaysi fanga qo‘llasak, shu fanga mos bo‘lim orqali savollar, krassvordlar, dialoglar yoki testlarni o‘quvchilarga taqdim etishimiz mumkin. Online Test Pad platformasi dars jarayonlarini individual tarzda tashkil etishga yordam beradi. Quyida bu platformani “Matematik analiz” fani amaliyotda qo‘llanishni ko‘ramiz. Dars jarayonida platformaning **krassvord** va **test** kabi bo‘limlaridan foydalanish mumkin. Testlar va krassvordlar yordamida matematik analizning asosiy tushunchalarini anglash va ularni yanada chuqurroq o‘rganish jarayonida bu platforma juda foydali bo‘lib, o‘quvchilarga matematik analizni o‘zlashtirishda katta yordam berdi. Test qismiga savollar quyidagicha joylashtiriladi:

4-rasm. Bu qismida testni nomi va qaysi yo‘nalishga oid test ekanligi kiritiladi

Bu bo‘limni tanlab, matematik analiz faniga oid savollarni tuzib chiqamiz. Har bir savol bilan matematik analizning turli jihatlarini yanada oydinlashtirib, talabalar uchun bilimlarni mustahkamlash va nazariy hamda amaliy tajriba orttirishga keng imkoniyatlar yaratadi.

5-rasm. Platformaning test bo‘limiga kirib, savollarni tuzish bosqichi

6 -rasm. Test tuzish qismi

7- rasm. O'quvchilarning ma'lumotlarini kiritish uchun joy

Dars jarayonida o'qituvchi tomonidan testni talabalarga uzatish uchun havolani Online Test Pad platformasining o'zi yaratadi(8-rasm). Talabalarning dars davomida testlarni ishlashi, tahlil qilishi va dars jarayoning yakunlovchi qismida rag'batlantirilishi uchun sertifikatlariga ega bo'lishi ham bu platformada qayd etilgan bo'lib, ya'ni ular testlarni yakunlagach quyidagicha sertifikatlariga ega bo'ladi:

8-rasm. Havola joylashgan qism

9-rasm. Sertifikatning ko'rinishi

Test ishlashni boshlashdan avval havola orqali kirilib, talabaniing ma'lumotlari kiritiladi. Test yakunlangach, talabaga to'g'ri javoblar va sertifikat taqdim etiladi. Ta'lim shakllarini keskin ravishda o'zgartirishga yordam bergan platformalar, masalan, Kahoot, Wordwall va boshqa raqamli vositalar, o'qitish jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilishga katta hissa qo'shmoqda.

Xulosa.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, respublikamiz oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash, ularning imkoniyatlarini tahlil qilish asosida o'quv jarayonini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash maqsadi qo'yilgan bo'lib, unda raqamli texnologiyalarning ta'lim sohasida nafaqat muhim o'rin egallashi va qanday shaklda joriy etilishi bo'yicha tahlillar amalga oshirildi.

Ilm-fan jadal taraqqiy etayotgan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlari, vositalari keng joriy etilayotgan jamiyatda turli fan sohalarida bilimlarning tez yangilanib borishi, ta'lim oluvchilar oldiga ularni jadal egallash bilan bir qatorda, muntazam va mustaqil ravishda bilim izlash vazifasini qo'ymoqda. Bilim olish va uni mustahkamlashda axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish bizga ko'p qo'layliklar yaratib beradi. Shu bilan birga, ular o'quvchilarga va talabalarga o'rganish jarayonida faollikni oshirishga yordam beradi, chunki ular o'zlari uchun qiziqarli va faol usullarda bilim olishadi.

Matematika fanlarida qo'llanish mumkin bo'lgan platformalar umumta'lim maktablarida, akademik litsey, kasb-hunar kollejlari va Oliy talimda matematik fanlarni o'qitishda va ilmiy tadqiqotlarda foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. D.I.Yunusova “Oliy ta’limda matematikani o’qitishning zamonaviy texnologiyalari”, Toshkent-2022, “Innovatsiya-Ziyo”, 31-bet
2. D.M.Malikova. “Ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish” Kokand State Pedagogical Institute Volume 4 | KSPI Conference 1 | 2023 Innovative Approaches in Teaching Pedagogical Sciences: Problems and Solutions. pp.145-147
3. V.E.Evdokimova., O.A.Kirillova., E.A.Zhdanova. Online Test Pad as one of the modern means of evaluating learning results. JOURNAL OF SHADRINSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY. No. 3(55)2022, ISSN 2542-0291, pp. 32-41.
4. Zabrodina E.V., Golovanov M.V. Sravnitel'naja harakteristika resursov QUIZIZZ I ONLINE TEST PAD v kachestve metodicheskogo instrumenta uchitelja tehnologii [Comparative characteristics of QUIZIZZ and ONLINE TEST PAD resources as a methodological tool for technology teachers]. *Molodoj uchenyj* [Young scientist], 2021, no. 51 (393), pp. 363-365.
5. G.A.Berdaliyeva, D.O.Ximmataliyev, S.T.Turayev, F.H.Gaffarov, S.Ch.Xo'jamiyrov. “Ta’limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari”, o’quv qo’llanma, Toshkent-2022, “Chinor fayzi baland”, 7-bet
6. Ismailova Sh.K. Ta’lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo’llash shartlari. Urganch, UrDU nashriyoti, 2009.